

YANGI O‘ZBEKISTONDA IT SOHASIGA BO‘LGAN TALAB VA YOSH DASTURCHILARGA YARATILAYOTGAN SHAROITLAR

<https://doi.org/>

Qosimova Dilnoza

Nurafshon O‘zbekiston

Dilmurod Yusupov

TATU Nurafshon filiali assistenti

Hozirgi kunda nafaqat yurtimizda balki, butun dunyoda IT sohasiga talab, uning rivojlanish yo‘lida qilinayotgan ishlar ko‘zga yaqqol tashlanmoqda desak adashmagan bo‘lamiz. Yaqin yillar ichida yurtimizga kirib kelgan bu sohaga talab, sohaga qiziquvchilar soni soat sayin oshib borayotgani hech birimizga sir emas. Gapimizning tasdig‘ini istalgan yaqin kunlarda ochilgan IT o‘quv markazlarini kuzatish chog‘ida amin bo‘lishingiz mumkin. Yaqin kunlarda ochilgan IT o‘quv markazlarida ham tahsil oluvchilar soni anchagina. Ushbu soha rivojlanishining katta sabablaridan biri hozirgi kunda insonlarning turli gadjetlardan muntazam ravishda foydalanishayotgani hamda, internet tarmog‘idan foydalanuvchilar sonining oshib borayotgani deyishimiz mumkin.

Har bir sohada yuqori marralarni egallash uchun harakat qilib kelayotgan yurtimizda ham bu sohaga bo‘lgan talab ham shu qatorda qilinayotgan ishlar ham ko‘zga ko‘rinarli darajada. Bunga ko‘pgina olib borilayotgan loyihalar, tanlovlarni misol qilishimiz mumkin. 2 yil mobaynida yurtimizning ko‘pgina yoshlarini o‘zida birlashtira olgan Uzbek Coders bir millon dasturchi loyihasi ham ulardan biriga misoldir. 4 yo‘nalishda ta‘lim berayotgan ushbu loyiha ham o‘quvchidan faqatgina internet va qunt bilan o‘qishni talab etadi xolos. Hatto shuni takidlab o‘tishimiz joizki, ushbu kurslarni to‘liq tamomlab, imtihonlardan o‘tgan o‘quvchilarga kurslarni tugatganlik haqida sertifikat beriladi. Ushbu sertifikatga ega bo‘lgan o‘quvchilarga hattoki subsidiya asosida kompyuter olish uchun kredit ham berilmoqda. Bu ham ushbu soha rivojlanishi uchun yaxshi kadrlar yetishib chiqishi yo‘lida qilinayotgan ishlardan biridir.

Yurtimizda so‘nggi yillarda dasturchilarga bo‘lgan talab keskin oshib ketti, hatto ushbu soha kirib kelgan yillarda kichik loyihalar uchun ham mutaxasislarni chetdan jalb qilishga to‘g‘ri kelgan edi. Ammo, ushbu kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan choralar sabab bu kamchiliklar anchagina yaxshilandi. Yurtimizning turli viloyatlarida o‘z faoliyatini boshlagan IT PARK lar ham dasturchilikka qiziquvchi yoshlar uchun axborot texnologiyalariga doir loyihalarni o‘z ichiga olgan innovatsion markazdir. Ushbu markazlarning tashkil etilgani biz kabi yoshlar, tengdoshlarimiz uchun kutilmagan voqea bo‘lgan desak adashmaymiz. Ammo bunday markazlar yurtimiz yoshlari uchun juda zarurdir, chunki hozirgi kunda IT ning rivojlanishi mamlakatning rivojlanishi demakdir. Chunki hozirgi raqamlashayotgan zamonda har

bir sohaga dasturlash sohasi kirib bormoqda. Shu sabab ham har qanday sohada IT sohasini bilish talabi qo'yilmoqda. Maktablardan boshlab Oliy ta'lim muassalarigacha qaysi yo'nalishda bo'lmaylik dasturlashning bir sohasi o'rgatilmoqda. Bu albatta zamon talabidir. Agarda biz bugungi kunda dasturlashning turli sohalarini o'rganmasak, kerakli va yetuk o'z kasbining mutaxasislari o'z yurtimizdan chiqmasa Respublika miqyosidagi katta loyihalarning dasturlarini ham chet el fuqarolari tayyorlashlariga to'g'ri keladi. Bu esa yurtimiz haqidagi ma'lumotlarning chetga chiqishiga olib kelishi ham mumkin. Shunday kiberjinoyatlar avj olib borayotgan zamonda yashayotgan ekanmiz, har tomonlama axborot texnologiyalarining har bir sohasini mukammal o'rganishimiz zarur.

IT sohasiga bugungi kunda bo'layotgan talabni yurtboshimizning har gal yoshlar bilan bo'ladigan uchrashuvlari, Axborot texnologiyalari vazirligining yig'ilishlarida takidlab o'tishlaridan ham anglab yetishimiz mumkin. Shulardan biri:

Shavkat Mirziyoyev huzurida 14 aprel kuni Axborot texnologiyalari vazirligining faoliyati va 2022 yildagi rejalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish . Yig'ilishda sohadagi bir qator kamchiliklar sanab o'tilgan. «Taraqqiyot strategiyasida raqamli iqtisodiyotni drayver sohaga aylantirib, IT xizmatlarini 2,5 barobar oshirish va eksportni 500 million dollarga yetkazish bo'yicha katta-katta maqsadlarni qo'ydik. Bir narsani aniq tushunish kerak. Ushbu soha rivojlanmasa, boshqa biror-bir tarmoq oldinga yurmaydi», deydi davlat rahbari.

Shu asnoda sohani yana va yana rivojlantirish maqsadida har yig'ilishda vazirliklar oldiga katta vazifalar qo'yib borilyapti va bajarilishi doimiy nazorat qilinyapti. Ushbu vazifalardan bir nechtasini takidlab o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Endilikda vazirlik rahbariyati har hafta tumanga, qishloqqa, mahallaga, korxonalariga borib, joylardagi muammolarni o'rganadi va hal etib boradi. Har bir vazirlik, idora va hokimlarning IT'ga mas'ul o'rinbosari AKT vaziriga bo'ysunadi, ularning ishi har chorakda aniq natijalarga qarab baholanadi.

Yurtboshimiz SH.Mirziyoyev O'zbekistonni mintaqaviy IT markaziga aylantirish vazifasini qo'ygan. Buning uchun:

- IT eksportini yil yakuniga qadar kamida 100 million dollarga yetkazish;
- ichki IT xizmatlari hajmini yiliga kamida 50 foizga o'sishini ta'minlash;
- joriy yilda qolgan 6 ta hududda ham IT-parklarni to'liq ishga tushirish va malakali kadrlar ta'minlash;
- qolganlarida kamida 20 tadan kompaniyalar faoliyatini yo'lga qo'yish va 5 ming nafar yoshlarni yuqori daromadli ish bilan ta'minlash zarurligi ko'rsatib o'tilgan.

Bu imkoniyatlarning, yaratilayotgan sharoitlarning barchasi yurtimizda IT ga bo'lgan etibor, yoshlarni katta doromadli sohaning mutaxasislariga aylantirish. Yurtimida ham dunyo aholisi keng foydalanadigan Google, Microsoft, Facebook kabi korporatsiyalarning filiallarini tashkil etish hamda ular kabi yangi tarmoqlarni yaratishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Abduaziz Ziyodov “ O‘zbekistonda IT sohasining taraqqiyoti va hozirgi kunda unga bo‘lgan talab” Toshkent 2020 yil.
2. Jahongir Sobirov “O‘zbekistonda IT sohasining rivojlanishi” Toshkent 2020 yil
3. Shavkat Mirziyoyev huzurida 14 aprel kuni Axborot texnologiyalari vazirligining faoliyati va 2022 yildagi rejalari muhokamasiga bag‘ishlangan yig‘ilishidan.

